

ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ДЫНИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

*Факультет биоинженерии и пищевой безопасности
Ургенчского государственного университета.*

Sharipova Maftuna Yunusbek qizi

maftunasharipova2001@gmail.com +998997720407,

Matmurotova Iqlima To'liqin qizi

matmurodovaiqlima@gmail.com +99893 808 94 64

Xajiyev Ma'murjon Murodbek o'gli

mamurjonxajeyev@mail.com +99894 0387711

Аннотация : потребность в воде, способ сбора, устойчивость к болезням.

Ключевые слова: Дыня, способы его сбора, потребность в воде, долговечность.

Annotatsiya : Qovunni suvga bo'lgan talabi, yig'ish tartibi, kasalliklarga chidamliligi.

Kalit so'zlari : qovunni yig'ishtirish tartibi, suvga talabchanligi , chidamliligi.

Annotation: demand for water, collection procedure, yield.

Keywords: the order of its collection, water requirements, collection.

Дыня является бахчевой культурой, которая имеет круглые формы, плоды окрашены в желтый цвет. В зависимости от того, какой сорт культуры, количество плодов может различаться на одном кусте.

Содержание

1 Как посадить

2 Как её выращивать

3 Сорта

Нужно провести несколько подготовительных процедур перед высадкой дыни.

Подготовка почвы. Подготовка семян. Выращивание рассады. Дыня является растением, которое очень любит тепло. Поэтому для ее посадки нужно выбирать соответствующее место. Участок земли должен достаточно хорошо освещаться, лучи солнца должны хорошо освещать почву. Обязательно должна быть организована защита от ветра. Почву нужно выбирать рыхлую, чтобы она хорошо пропускала кислород и воду. Для дыни важна кислотность среды. Обычно выбирают слабощелочную среду или же нейтральную. Грунт для посадки готовят с осени. Почву перекапывают, удобряют торфом или перегноем. Если почва глинистая, то ее нужно перекопать и перемешать вместе с песком. На один квадратный метр нужно внести около 4 кг удобрений. Весной почву еще раз перекапывают. В этот раз нужно внести калий и фосфаты. Как выглядит дыня Колхозница, можно узнать из статьи. Обязательно из почвы нужно удалить все сорняки, обильно полить. В середине мая почву еще раз очень хорошо поливают, а затем покрывают пленкой полиэтилена. Это делают для того, чтобы почва могла прогреться на нужную глубину. Почву перекапывают и вносят азотсодержащие удобрения еще раз перед посадкой.

Как выращивать арбузы в теплице из поликарбоната, можно узнать из статьи. Следующим шагом в подготовке к выращиванию является подбор семян. Часто практикуют посадку семян прямо в почву. Семена можно садить для дальнейшего выращивания рассады. И в том, и в другом случае можно использовать купленные семена в магазине и подготовленные самостоятельно. У дынь имеется одна очень интересная особенность. Семена, подготовленные с прошлого года, могут в итоге дать очень хорошие стебли растения. Но ожидаемых плодов могут не принести. Случается это, потому что не образуются завязи, так как цветы на растениях мужские. Если вы хотите получать достаточно хороший урожай, то лучше всего высаживать семена,

которые были получены 4 или 5 лет назад. Для посадки нужно выбрать крупные семена. Затем их обрабатывают специальным раствором, который можно купить в готовом виде. Также можно самостоятельно сделать раствор, состоящий из борной кислоты и окисленного серой цинка. Узнать о том, как происходит выращивание арбуза в открытом грунте, необходимо прочесть статью. Сделав такой раствор, поместите семена для вымачивания на 12 часов. Часто семена изначально закалывают, если высаживают растения в нечерноземных почвах. Рекомендуется семена опускать в воду, температура которой будет не выше 35 градусов. После этого семена вытаскивают, оставляя на сутки при температуре +20 градусов. Постепенно температуру нужно снизить и выдержать при нуле градусов около 20 часов. Такую процедуру проводят трижды обычно за одну неделю до посадки. Еще удастся выбрать пустые семена, которые после замачивания будут всплывать наверх. Для рассады могут понадобиться горшочки из торфа или обычные пластиковые. Диаметр емкостей не должен превышать 10 см. Пластиковые стаканчики нужно наполнить грунтом, который готовят заранее. Берут 9 частей торфа и 1 часть песка, далее добавляют древесную золу. Ее необходимо брать из расчета 1 стакан на 10 литров грунта. Как вырастить арбузы в Сибири в теплице, можно узнать из статьи. Теперь в горшочки можно сажать семена. Глубина посадки составляет около 5 см, в один горшок можно посадить 2 или 3 семечки. Оставляют горшки в помещении, где температура воздуха должна составлять от 18 до 20 градусов. 15 градусов – такой должна быть температура воздуха ночью. Держат горшочки в таких условиях, пока не появятся первые всходы. Поливать семена нужно умеренно, не переусердствовать. Через неделю, может чуть больше, появятся ростки. Выберите в одном горшке самый сильный, остальные удалите. Когда вы увидите, что вырос первый листик, то осуществите подкормку в виде суперфосфата. Через 2 недели подкармливают растение еще раз. Когда на стебельке появится уже 3 полноценных листика, то рассаду прищипывают. Это даст толчок к

образованию листиков сбоку. В остальном ухаживать за рассадой просто. Полив должен быть умеренным, при этом лучше, чтобы вода не попадала на листики и стебли. Чтобы не допустить появления черной ножки, нужно просто вокруг присыпать сухим речным песком. Лучше всего сеять семена весной, в апреле. Только через 25 дней можно будет пересаживать рассаду в землю. Что можно сажать после арбузов и дынь на своём огороде, можно узнать прочитав статью. Предварительно необходимо подготовить лунки. Промежутки между саженцами должны быть от 70 до 80 см. Между рядами расстояние должно быть таким же. Если ожидаются заморозки, то лучше подождать, пока они пройдут. Обычно высаживают рассаду в открытый грунт в начале июня. Через 2 недели в первый раз проводят подкормку дыни. Очень важно, делая пересадку, оставить неповрежденными корни растения. Чаще всего пересаживают дыню вместе с комом земли, в которой росла рассада. В подготовленные лунки наливают воду и добавляют перегной. Не стоит слишком углублять рассаду. Лучше всего, чтобы ком земли находился немного над поверхностью земли. Чтобы рассада лучше всего прижилась, обязательно обеспечьте ей в первые дни тенек. Также сразу после пересадки не забудьте растение полить. Если в июне еще наблюдаются сильные перепады температуры, то лучше всего рассаду укрыть полиэтиленом. Если температура опускается только в ночное время, то пленку днем можно убирать. Высаживают в грунт не только рассаду, но и семена. Обычно это практикуется в южных районах, так как дыня очень теплолюбивое растение. Обычно семена сажают в начале мая. Важно, чтобы почва была прогрета на глубину в 15 см. Следует выбирать хорошо освещенные участки земли. Если дыня будет постоянно расти в тенике, то в итоге плоды вырастут маленькими, на вкус они будут несладкими. При посеве семян необходимо делать гряды со следующими параметрами: расстояние в рядах около 1 метра; расстояние между рядами от 1 метра до 1,5 метров; глубина лунок составляет около 6 см, в каждую сеют по 5 семян. После посадки лунки нужно немного присыпать

почвой. Если есть возможность, то лучше всего семена сажать во влажную землю, желательно после дождя. Всходы появятся немного раньше обычного срока. Пропалывать растение нужно по мере необходимости. Но первую прополку нужно организовать уже с появлением первых всходов.

Как её выращивать. После посадки рассады или семян в грунт важно обеспечить правильный уход дыне. Очень часто уход за дыней похож на уход за огурцами. Есть несколько основных этапов, которых нужно придерживаться:

рыхление; прополка; полив; окучивание; прищипывание; подкормка. Рыхление почвы в первые 2 раза проводят между рядами на глубину в 15 см.

до

Последующую глубину рыхления нужно уменьшить до 10 см. Близко к стеблям растений этого лучше не делать. Когда вы

увидите, что появились первые боковые стебли, то нужно растение окучить. Полив растений нужно осуществлять правильно. Ведь на бахче эта культура растет практически без воды. Если же вы увидели, что утром появилась роса, то поливать дыню и вовсе не нужно. Если же вы поливаете

растение, то делайте это аккуратно между рядами, не затрагивая листья и стебли дни. Какие сорта самой крупной черной смородины указаны в статье. Как происходит посадка и уход за красной смородиной, можно узнать из статьи. Подкормку проводят уже через 14 дней после посадки. В качестве удобрений используют селитру, навоз, куриный помет. Остальные подкормки проводят с интервалом в 10 дней. Если хотите, то можно купить комплексное удобрение в магазине. Но чаще используют куриный помет попеременно с золой. Подкормку завершают, когда плоды уже начинают зреть. Когда плоды появятся, лучше всего под плети положить защитную поверхность. Это может быть фанера или дощечка. В этом случае вы сможете уберечь плоды от гниения. Важно ориентироваться на погоду в вашем регионе. Чаще всего для посадки выбирают сорта, которые созревают рано. Но в любом случае придерживайтесь 3 основных правил: Вовремя реагируйте на заморозки и защищайте от них плоды. Правильно прищипывайте, удаляйте завязи. Не забывайте подкармливать растение, чтобы рост дыни стимулировался.

Использованные литературы:

1. Анастасия Колпакова “Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры Выращиваем в средней полосе”.
2. “Вакуум-сублимационная сушка пищевых продуктов” Малков.Л С
3. Лыков А.В. “Теория сушки”
4. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
5. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.

6. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
7. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
8. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
9. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
10. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
11. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
12. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
13. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
14. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE

TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 19-21.

15. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
16. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
17. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>